

Objetivo 1: Creación de Oracle Wallet

Autor: Juan Gabriel Alfaro Orias

Universidad Cenfotec

Curso: PIA-02

Creación de Oracle Wallet

Instalación y configuración de Sistema Operativo y ambiente para hospedar Oracle 23c.	2
Instalación de Oracle Linux 8	2
Configuración de almacenamiento LVM.....	4
Creación de los filesystem encriptados.....	6
Dar formato de cifrado al filesystem con luksFormat.....	6
Apertura del filesystem encriptado con luksOpen	7
Agregar llave a filesystem cifrado para persistencia	7
Configuración de /etc/crypttab para persistencia del filesystem.....	7
Formato de filesystem (ext4).....	8
Montaje de file system cifrados.....	8
Validación de file system y su correcto montaje.....	9
Instalación de la base de datos Oracle 23c.....	10
1º Opción de instalación:	10

2º Opción de instalación	10
ERROR instalación	11
Solucion:.....	11
Creación de instancia	12
Validación de la instancia creada	12
Exportación de variables y acceso a la instancia	13
Acceso al container CDB.....	15
Acceso a la PDB.....	15
Configuración de Oracle Wallet.....	16
Creación del Wallet con mkstore	16
Modificación del archivo LISTENER.ora	16
Modificación del archivo SQLNET.ora	17
Acceso y uso del Wallet.....	18
Creación de user proxy.....	18
Solución para SQL Server	19
Credentials for SQL Server.....	19
SQL Server Proxy Agent.....	19

Instalación y configuración de Sistema Operativo y ambiente para hospedar Oracle 23c.

Instalación de Oracle Linux 8

<https://oracle-base.com/articles/linux/oracle-linux-8-installation>

```
[gabriel@pia02 ~]$ cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux release 8.2 (Ootpa)
[gabriel@pia02 ~]$ uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
[gabriel@pia02 ~]$ echo $(nproc)
2
[gabriel@pia02 ~]$ grep -e "Swap\|Mem" /proc/meminfo
MemTotal:          3734708 kB
MemFree:           1252104 kB
MemAvailable:      2176056 kB
SwapCached:         0 kB
SwapTotal:         4165628 kB
SwapFree:          4165628 kB
[gabriel@pia02 ~]$
```

En la imagen podemos validar algunos aspectos de nuestro SO hospedador, el cual es un Oracle Linux 2.2, con un kernel el cual es la ultima version para versiones Oracle Linux / Red Hat, contiene una cantidad de 2 vCPUs y un total de memoria de alrededor de 4GB, para el momento que se captura la información no hay ningún proceso en background que nos dispare la memoria Swap, por esa razón se encuentra en valor 0.


```
Símbolo del sistema - powershell
PS D:\> cd .\Oracle23c\
PS D:\Oracle23c> ls *.vmdk

Directorio: D:\Oracle23c

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             10/10/2023   19:37     5581766656 Oracle23c.vmdk
-a----             10/10/2023   19:40     10551296 VG_Orale23c.vmdk
```

Se adiciona un disco adicional de 100GB, el cual será un Volume Group para tres Logical Volumes que van a ser utilizados por los siguientes sistemas de archivos:

Oracle23cDatabase tendrá como uso el sistema de archivos para el ambiente de base de datos Oracle 23c.

Backups servirá como un sistema de archivos y ruta separada para poder almacenar todos los respaldos que se realicen en la base de datos.

OracleWallet será una ruta y sistema de archivos separado para la configuración y administración de Oracle Wallet.

Configuración de almacenamiento LVM

Uso de LVM para creación de PV, VG y LV

Se hace uso LVM para crear un PV a partir de disco que fue ingresado anteriormente de 100GB el cual se reconoce en el sistema como **nvme0n2**, posteriormente se crea un VG llamado **vg_db23c**, el cual se crea a partir del PV recién creado.

```
[root@pia02 ~]# lsblk | grep -i 80g
nvme0n2    259:3    0    80G    0 disk
[root@pia02 ~]# pvcreate /dev/nvme0n2
  Physical volume "/dev/nvme0n2" successfully created.
[root@pia02 ~]# vgcreate vg_db23c /dev/nvme0n2
  Volume group "vg_db23c" successfully created
[root@pia02 ~]# pvs | grep /dev/nvme0n2
  /dev/nvme0n2    vg_db23c lvm2 a-- <80.00g <80.00g
[root@pia02 ~]# vgs | grep vg_db23c
  vg_db23c    1    0    0 wz--n- <80.00g <80.00g
[root@pia02 ~]# █
```

```
lsblk | grep -i 80g
```

```
pvcreate /dev/nvme0n2
```

```
vgcreate vg_db23c /dev/nvme0n2
```

```
pvs | grep /dev/nvme0n2
```

```
vgs | grep vg_db23c
```

Se usan el comando `pvcreate` para crear un Physical Volume, a su vez si utiliza el comando `vgcreate` para crear el Volume Group llamado **`vg_db23c`**.

Para validar la información de los PV y VG recién creado ejecutamos los comandos: `pvs` y `vgs` los cuales nos despliegan información básica de los mismos. Con esto podemos validar que se crearon correctamente.

```
[root@pia02 ~]# lvcreate -n lv_db23c -L 60G vg_db23c
  Logical volume "lv_db23c" created.
[root@pia02 ~]# lvcreate -n lv_orawallet -L 10G vg_db23c
  Logical volume "lv_orawallet" created.
```

```
[root@pia02 ~]# lvs
LV          VG      Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root        ol      -wi-a---- 35.02g
swap        ol      -wi-a---- 3.97g
lv_db23c    vg_db23c -wi-a---- 60.00g
lv_orawallet vg_db23c -wi-a---- 10.00g
```

```
lvcreate -n lv_db23c -L 60G vg_db23c
```

```
lvcreate -n lv_orawallet -L 10G vg_db23c
```

lvs

Se procede a la creación de los LV, se crean tres los cuales tienen como nombre:

lv_db23c el cual será para uso dedicado del ambiente de base de datos, es de 60GB.

lv_orawallet tendrá como principal uso el ambiente de Oracle Wallet, es de 20GB.

Se utiliza el comando `lvcreate` para crear el Logical Volume, se debe indicar con el nombre y el parámetro `-L` para la capacidad de almacenamiento a utilizar y por último se debe apuntar al Volumen Group de donde se va a crear los LV.

Se lista los LV creados con el comando **`lvs`**

Creación de los filesystems encriptados

Nota. Es el password para utilizar en los filesystems encriptados es: **pia02dba**

Dar formato de cifrado al filesystem con `luksFormat`

```
[root@pia02 ~]# cryptsetup luksFormat /dev/vg_db23c/lv_db23c
WARNING!
=====
This will overwrite data on /dev/vg_db23c/lv_db23c irrevocably.
Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Enter passphrase for /dev/vg_db23c/lv_db23c:
Verify passphrase:
[root@pia02 ~]# cryptsetup luksFormat /dev/vg_db23c/lv_orawallet
WARNING!
=====
This will overwrite data on /dev/vg_db23c/lv_orawallet irrevocably.
Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Enter passphrase for /dev/vg_db23c/lv_orawallet:
Verify passphrase:
[root@pia02 ~]# █
```

```
cryptsetup luksFormat /dev/vg_db23c/lv_db23c
```

```
cryptsetup luksFormat /dev/vg_db23c/lv_orawallet
```

Apertura del filesystem encriptado con luksOpen

```
[root@pia02 ~]# cryptsetup luksOpen /dev/vg_db23c/lv_db23c db23c
Enter passphrase for /dev/vg_db23c/lv_db23c:
[root@pia02 ~]# cryptsetup luksOpen /dev/vg_db23c/lv_orawallet orawallet
Enter passphrase for /dev/vg_db23c/lv_orawallet:
```

```
cryptsetup luksOpen /dev/vg_db23c/lv_db23c db23c
```

```
cryptsetup luksOpen /dev/vg_db23c/lv_orawallet orawallet
```

```
[root@pia02 ~]# dd if=/dev/urandom of=/root/passwd bs=4096 count=1
1+0 records in
1+0 records out
4096 bytes (4.1 kB, 4.0 KiB) copied, 0.000102814 s, 39.8 MB/s
[root@pia02 ~]# chmod 600 /root/passwd
[root@pia02 ~]# cryptsetup luksAddKey /dev/vg_db23c/lv_db23c /root/passwd
Enter any existing passphrase:
[root@pia02 ~]# cryptsetup luksAddKey /dev/vg_db23c/lv_orawallet /root/passwd
Enter any existing passphrase:
[root@pia02 ~]# █
```

Agregar llave a filesystem cifrado para persistencia

#crear llave para montarlo automáticamente posterior a un reinicio

```
dd if=/dev/urandom of=/root/passwd bs=4096 count=1
```

```
chmod 600 /root/passwd
```

#agregar llave

```
cryptsetup luksAddKey /dev/nvme0n2p2 /root/passwd >> example
```

```
cryptsetup luksAddKey /dev/vg_db23c/lv_db23c /root/passwd
```

```
cryptsetup luksAddKey /dev/vg_db23c/lv_orawallet /root/passwd
```

Configuración de /etc/crypttab para persistencia del filesystem

Ingresa las líneas en el /etc/crypttab, esto se hace para montar de manera permanente los volúmenes encriptados ya que normalmente estos se deben abrir con luksOpen y montar de manera manual.

```
[root@pia02 ~]# echo "db23c /dev/vg_db23c/lv_db23c /root/passwd" >> /etc/crypttab
[root@pia02 ~]# echo "orawallet /dev/vg_db23c/lv_orawallet /root/passwd" >> /etc/crypttab
[root@pia02 ~]# grep -v ^$ /etc/crypttab
db23c /dev/vg_db23c/lv_db23c /root/passwd
orawallet /dev/vg_db23c/lv_orawallet /root/passwd
```

```
echo "db23c /dev/vg_db23c/lv_db23c /root/passwd" >> /etc/crypttab
```

```
echo "orawallet /dev/vg_db23c/lv_orawallet /root/passwd" >> /etc/crypttab
```

```
grep -v ^$ /etc/crypttab
```

Ahora generamos un nuevo file system

```
[root@pia02 ~]# echo "/dev/mapper/db23c /opt/oracle ext4 defaults 1 2" >> /etc/fstab
[root@pia02 ~]# echo "/dev/mapper/orawallet /oracle_wallet ext4 defaults 1 2" >> /etc/fstab
```

```
echo "/dev/mapper/db23c /opt/oracle ext4 defaults 1 2" >> /etc/fstab
```

```
echo "/dev/mapper/orawallet /oracle_wallet ext4 defaults 1 2" >> /etc/fstab
```

```
mkdir /oracle_wallet
```

```
mkdir -p /opt/oracle
```

Formato de filesystem (ext4)

```
mkfs.ext4 -m 1 /dev/mapper/db23c
```

```
mkfs.ext4 -m 1 /dev/mapper/orawallet
```

```
[root@pia02 ~]# mount -a
[root@pia02 ~]# mount | grep -e "db23c\|orawallet"
/dev/mapper/db23c on /opt/oracle type ext4 (rw,relatime,seclabel)
/dev/mapper/orawallet on /oracle_wallet type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@pia02 ~]# df -hT | grep -e "db23c\|wallet"
/dev/mapper/db23c ext4 59G 53M 59G 1% /opt/oracle
/dev/mapper/orawallet ext4 9.8G 37M 9.7G 1% /oracle_wallet
[root@pia02 ~]# blkid | grep -i crypto
/dev/mapper/vg_db23c-lv_db23c: UUID="7f678cf4-e76f-4775-8335-e8d5a98283e6" TYPE="crypto_LUKS"
/dev/mapper/vg_db23c-lv_orawallet: UUID="b93caef5-5992-4807-baa5-e6f766571b89" TYPE="crypto_LUKS"
[root@pia02 ~]# █
```

Montaje de file system cifrados

#Con el siguiente comando realizamos el montaje de los sistemas de archivos

```
mount -a
```

Validación de file system y su correcto montaje

#validamos que estén correctamente montados

```
mount | grep -e "db23c\|orawallet"
```

#Validamos que se muestre como un sistema de archivos a traves del OS

```
df -hT | grep -e "db23c\|wallet"
```

#De esta forma podemos validar que hay tres file system de tipo crypto, lo cual indica que son encriptados

```
blkid | grep -i crypto
```

Para validar la persistencia del file system encriptado realizamos un reinicio del servidor y como podemos apreciar la persistencia.

```
[root@pia02 ~]# last -x reboot
reboot  system boot  5.4.17-2011.1.2. Tue Oct 10 20:29  still running
reboot  system boot  5.4.17-2011.1.2. Tue Oct 10 19:44 - 20:28  (00:43)
reboot  system boot  5.4.17-2011.1.2. Tue Oct 10 18:57 - 19:36  (00:38)

wtmpt begins Tue Oct 10 18:57:40 2023
[root@pia02 ~]# date; df -hT | grep -e "wallet\|oracle"
Tue Oct 10 20:31:54 CST 2023
/dev/mapper/db23c      ext4          59G   53M   59G    1% /opt/oracle
/dev/mapper/orawallet ext4          9.8G   37M   9.7G    1% /oracle_wallet
[root@pia02 ~]# █
```

```
last -x reboot
```

```
date; df -hT | grep -e "wallet\|oracle"
```

Se procede con la creación del file system encriptado de BACKUPS

```
vgs
```

```
lvcreate -n lv_backup -l 2559 vg_db23c
```

```
cryptsetup luksFormat /dev/vg_db23c/lv_backup
```

```
cryptsetup luksFormat /dev/vg_db23c/lv_backup
```

```
cryptsetup luksOpen /dev/vg_db23c/lv_backup backup23c
```

```
cryptsetup luksAddKey /dev/vg_db23c/lv_backup /root/passwd
```

```
echo "backup23c /dev/vg_db23c/lv_backup /root/passwd" >> /etc/crypttab  
echo "/dev/mapper/backup23c /backup ext4 defaults 1 2" >> /etc/fstab  
mkdir /backup  
mkfs.ext4 -m 1 /dev/mapper/backup23c  
mount -a  
df -hT
```

Instalación de la base de datos Oracle 23c

Para proceder a instalar el software de base de datos Oracle23C y una instancia CDB/PDB procedemos con las siguientes indicaciones.

1º Opción de instalación:

Creemos el siguiente script el cual nos instalara el software y la instancia de BD:

```
#!/bin/bash  
yum -y localinstall /downloads/oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm >  
/free_logs/FREEsilentinstall.log 2>&1  
#/etc/init.d/oracle-free-23c configure >> /free_logs/FREEsilentinstall.log 2>&1  
(echo "oracle"; echo "oracle"); | /etc/init.d/oracle-free-23c configure >>  
/free_logs/FREEsilentinstall.log 2>&1
```

Damos permisos de ejecución y ejecutamos:

```
chmod u+x scriptDB23c.sh  
./ scriptDB23c.sh
```

2º Opción de instalación

Nos vemos al directorio /tmp/ y ejecutamos wget para descargar el binario de instalación:

```
cd /tmp/
```

```
wget https://download.oracle.com/otn-pub/otn\_software/db-free/oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86\_64.rpm
```

Instalamos binarios necesarios

```
#dnf install -y oraclelinux-developer-release-el8
```

```
#dnf install -y oracle-database-preinstall-23c
```

Damos permisos a la ruta /opt/oracle al usuario oracle junto con su grupo oinstall

```
#chown -R oracle:oinstall /opt/oracle/
```

ERROR instalación

```
dnf -y localinstall /tmp/oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm
```

```
[SEVERE] The install cannot proceed because ORACLE_BASE directory (/opt/oracle)
is not owned by "oracle" user. You must change the ownership of ORACLE_BASE
directory to "oracle" user and retry the installation.
error: %prein(oracle-database-free-23c-1.0-1.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
Error in PREIN scriptlet in rpm package oracle-database-free-23c
  Verifying      : oracle-database-free-23c-1.0-1.x86_64
Failed:
  oracle-database-free-23c-1.0-1.x86_64
```

```
[SEVERE] The install cannot proceed because ORACLE_BASE directory (/opt/oracle)
is not owned by "oinstall" group. You must change the ownership of
ORACLE_BASE directory to "oinstall" group and retry the installation.
error: %prein(oracle-database-free-23c-1.0-1.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
Error in PREIN scriptlet in rpm package oracle-database-free-23c
  Verifying      : oracle-database-free-23c-1.0-1.x86_64
Failed:
  oracle-database-free-23c-1.0-1.x86_64
```

Solucion:

```
id oracle      >> validar que exista el usuario Oracle
```

Si no:

```
useradd oracle
```

```
passwd oracle >> ingresamos passwd
```

```
getent group oinstall
```

si no existe:

```
groupadd oinstall
```

```
usermod -aG oracle oinstall >> agregamos el user oracle al grupo oinstall
```

```
chown -R oracle:oinstall /opt/oracle/
```

#Validamos la integridad del paquete

```
# rpm --checksig oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm
```

```
oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm: digests signatures OK
```

```
chmod 755 oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm
```

```
dnf -y localinstall oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm
```

Creación de instancia

Ejectuamos el siguiente comando:

```
export DB_PASSWD=oracle ; (echo "${DB_PASSWD}"; echo "${DB_PASSWD}"); |  
/etc/init.d/oracle-free-23c configure; unset DB_PASSWD
```

Validación de la instancia creada

```
# grep -ve "^#\|^$" /etc/oratab
```

```
FREE:/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree:N
```

```
[root@pia02 /]# ps -ef | egrep 'pmon|smon' | grep -v $(whoami)
oracle      16578      5960    0 02:07 ?                00:00:00 db_pmon_FREE
oracle      16646      5960    0 02:07 ?                00:00:00 db_smon_FREE
[root@pia02 /]# grep -ve "^#\|^$" /etc/oratab
FREE:/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree:N
[root@pia02 /]#
```

Exportación de variables y acceso a la instancia

Accediendo a la base de datos para validar que está correctamente configurada:

```
export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
```

```
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
```

```
sqlplus sys/oracle@//localhost:1521/free as sysdba
```

```
[oracle@pia02 ~]$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
[oracle@pia02 ~]$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
[oracle@pia02 ~]$ sqlplus sys/oracle@//localhost:1521/free as sysdba

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Fri Oct 6 03:30:01 2023
Version 23.3.0.23.09

Copyright (c) 1982, 2023, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 23c Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.3.0.23.09

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> show pdbs

   CON_ID CON_NAME                                OPEN MODE  RESTRICTED
-----
        2 PDB$SEED                                READ ONLY  NO
        3 FREEPDB1                                READ WRITE NO
SQL> select name, dbid from v$database;

NAME          DBID
-----
FREE          1421529711
SQL>
```

0

```
[oracle@pia02 ~]$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
[oracle@pia02 ~]$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
[oracle@pia02 ~]$ export ORACLE_SID=FREE
[oracle@pia02 ~]$ env | grep ORA
ORACLE_SID=FREE
ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
[oracle@pia02 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Fri Oct 6 03:37:24 2023
Version 23.3.0.23.09

Copyright (c) 1982, 2023, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 23c Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.3.0.23.09

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> show pdbs

   CON_ID CON_NAME                                OPEN MODE  RESTRICTED
-----
      2 PDB$SEED                                READ ONLY  NO
      3 FREEPDB1                                READ WRITE NO
SQL> select name,dbid from v$databases;

NAME          DBID
-----
FREE          1421529711
```

```
[root@pia02 tmp]# ps -ef | egrep 'pmon|smon' | grep -v $(whoami)
oracle      44249      6005    0 21:10 ?        00:00:00 db_pmon_FREE
oracle      44320      6005    0 21:10 ?        00:00:00 db_smon_FREE
[root@pia02 tmp]# su oracle
[oracle@pia02 tmp]$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
[oracle@pia02 tmp]$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
[oracle@pia02 tmp]$ export ORACLE_SID=FREE
[oracle@pia02 tmp]$ env | grep ORA
ORACLE_SID=FREE
ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
[oracle@pia02 tmp]$ █
```

```
[oracle@pia02 tmp]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Tue Oct 10 21:15:27 2023
Version 23.3.0.23.09

Copyright (c) 1982, 2023, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 23c Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.3.0.23.09

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> show pdbs

      CON_ID CON_NAME                                OPEN MODE  RESTRICTED
-----
          2 PDB$SEED                                READ ONLY  NO
          3 FREEPDB1                                READ WRITE NO
SQL> select name,dbid from v$databases;

NAME          DBID
-----
FREE          1421943877
SQL> alter session set container=freepdb1;

Session altered.

SQL> show con_name

CON_NAME
-----
FREEPDB1
SQL> █
```

Acceso al container CDB

-- Root container

```
sqlplus sys/oracle@//localhost:1521/free as sysdba
```

Acceso a la PDB

-- Pluggable database

```
sqlplus sys/oracle@//localhost:1521/freepdb1 as sysdba
```

Configuración de Oracle Wallet

Accedemos a la instancia container con el user SYSTEM:

```
[oracle@pia02 admin]$ sqlplus system/oracle@FREE

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Tue Oct 17 02:30:36 2023
Version 23.3.0.23.09

Copyright (c) 1982, 2023, Oracle. All rights reserved.

Last Successful login time: Tue Oct 17 2023 02:30:25 -06:00

Connected to:
Oracle Database 23c Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.3.0.23.09

SQL> show user
USER is "SYSTEM"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> █
```

Creación del Wallet con mkstore

---Creamos el wallet

```
mkstore -wrl /oracle_wallet/ -create
```

---Indicamos que a la instancia container el user system va a ingresar sin teclear la contraseña

```
mkstore -wrl /oracle_wallet/ -createCredential free system oracle
```

Modificación del archivo LISTENER.ora

```
vi $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora
```

En el archivo LISTENER.ora se deben ingresar los siguientes entries:

FREE =

(SERVICE_NAME = free)

Modificación del archivo SQLNET.ora

Se modifica el archivo SQLNET.ora, el cual se debe indicar la ruta donde está configurado el Oracle Wallet.

vi \$ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora

Se ingresan las siguientes líneas:

WALLET_LOCATION =

(SOURCE =

(METHOD = FILE)

(METHOD_DATA = (DIRECTORY = /oracle_wallet))

)

SQLNET.WALLET_OVERRIDE=TRUE

Acceso y uso del Wallet

```
[oracle@pia02 admin]$ sqlplus /@FREE

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Tue Oct 17 03:13:44 2023
Version 23.3.0.23.09

Copyright (c) 1982, 2023, Oracle. All rights reserved.

Last Successful login time: Tue Oct 17 2023 02:30:37 -06:00

Connected to:
Oracle Database 23c Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.3.0.23.09

SQL> show user
USER is "SYSTEM"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
```

Creación de user proxy

Procedemos a crear un user proxy dentro de la instancia PDB para hacer uso de Wallet, en este caso accedemos por con un usuario por medio del usuario y perfil proxy.

```
sqlplus system/oracle@FREEPDB1
```

```
create user gabriel_dba identified by oracle;
```

```
grant create session to gabriel_dba;
```

```
---Proxy user
```

```
create user pia02_dba identified by oracle;
```

```
grant create session to pia02_dba;
```

```
---dar permisos para conectar con proxy ( para TDE crear users con proxy tambien y con los roles)
```

```
alter user gabriel_dba grant connect through pia02_dba
```

```
conn pia02_dba[gabriel_dba]/oracle@//localhost:1521/freepdb1;
```

show user

sqlplus pia02_dba[gabriel_dba]/oracle@freepdb1

---usuario normal en freepdb01

create user juan_dba identified by oracle;

grant create session to juan_dba;

Solución para SQL Server

La solución que ofrece Microsoft para SQL Server se maneja por medio de Credentials sobre la base de datos y el acceso por Proxy.

Credentials for SQL Server

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/credentials-database-engine?view=sql-server-ver16>

SQL Server Proxy Agent

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/agent/create-a-sql-server-agent-proxy?view=sql-server-ver16>